

BANKROTLIKKA OID JINOYATLARNING YURIDIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481588>

Berdiboyev S.

Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti talabasi

Kalit so'zlar: *Bankrot, kreditor, iqtisodiy jinoyat, xo'jalik yurituvchi subyekt, sud sanatsiyasi, moddiy zarar, buxgalteriya hisoboti, shaharlarga tenglashtirilgan korxonalar, jinoiy javobgarlik.*

Annotatsiya: *Bu maqolada, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining iqtisodiyot asoslariga qarshi ayrim jinoyatlar turlari bo'lgan- "Soxta bankrotlik" (180-modda), "Bankrotlikni yashirish" (181-modda), "Qasddan bankrotlikka olib kelish"(1811-modda) jinoyatlari yuridik tahlil qilingan.*

Har bir rivojlangan davlatda bozor munosabatlarining tartibga soluvchi mexanizmining asosiy elementlaridan biri bankrotlik tartibi hisoblanadi.

Bankrotlik bu, iqtisodiy sud tomonidan e'tirof etilgan, qarzdorning pul majburiyatlari bo'yicha kreditor talablarini to'la hajmda qondirishga va (yoki) majburiy to'lovlar bo'yicha o'z majburiyatini to'la hajmda bajarishga qodir emasligi tushuniladi . Bankrotlikning alomatlaridan biri, pul majburiyatlari va to'lov majburiyati yuzaga kelgan kundan boshlab uch oy davomida qarzdor tomonidan bajarilmasligi hisoblanadi .

Bankrotlik tashkilotning kreditorlarning tovarlar, ishlar, xizmatlar uchun haq to'lash talablarini qondirishga hamda byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalarga majburiy to'lovlarni ta'minlashga qodir emasligini tavsiflaydi. Tashkilot yoki korxonaning iqtisodiy inqirozligi, sud tomonidan to'lovga layoqatsiz deb topilganidan keyin yoki uni ixtiyoriy tugatish paytida qarzdor tomonidan rasman e'lon qilinganidan keyin bankrot deb topiladi.

Bankrotlikning kelib chiqishi belgilariga qarab quyidagi to'rt turga bo'linadi:

Haqiqiy - bankrotlik korxonaning moliyaviy barqarorligini va foydalanilgan kapitalning real yo'qotishlari tufayli kelgusi davrda o'z qobiliyatini to'liq tiklay olmasligi;

Texnik- debitorlik qarzlarnig sezilarli kechikishi natijasida yuzaga kelgan korxonaning to'lovga qodir emasligi holatini tavsiflaydi;

Qasddan- korxonra rahbari tomonidan qasddan amalga oshirilgan uning to'lovga layoqatsizligi;

Soxta- kreditorlar majburiyatlari summalarini kechiktirishni olish uchun kreditorlarni chalg'itish maqsadida korxonada tomonidan o'zining to'lovga qodir emasligi to'g'risida ataylab yolg'on e'lon qilishini tavsiflaydi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat Kodeksda bankrotlik bilan bog'liq 3 tarkibdagi jinoyat uchun javobgarlik nazarda tutilgan: 1. Soxta bankrotlik (JK 180-modda) 2. Bankrotlikni yashirish (JK181-modda) 3. Qasddan bankrotlikka olib kelish (JK1811-modda)

Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi.

Ushbu jinoyatlarning obyekti, xo'jalik yurituvchi subyektlarning normal faoliyati ko'rsatishni ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, bankrotlikni e'lon qilishning o'rnatilgan tartibini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, xo'jalik yurituvchi subyektlarning manfaatlarini ta'minlovchi munosabatlar, xo'jalik munosabatlari, davlat, tashkilotlarning iqtisodiy manfaatlarini hamda kreditorlarning manfaatlarini muhofaza qiluvchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Jinoyat tarkibining obyektiv tomoni shundaki, JKning 180-moddasida xo'jalik yurituvchi subyekt, o'zining majburiyatini bajara olmasligini bila turib, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan e'lon berishi tushuniladi. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan e'lon berish deganda esa, subyektning majburiyatlarini bajarishga qodir bo'lgani holda, majburiyatni bajarishdan ataylab bo'yin tovlashi va o'zini bankrot deb e'lon qilinishi tushuniladi.

JKning 181-moddasining obyektiv tomoni, tadbirkorlik subyekting haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni vakolatli davlat organiga yoki ishtirokchilarga taqdim qilish va (yoki) buxgalteriya ma'lumotlarini buzush orqali o'zining to'lovga qodirligini yo'qotganligini yoki bankrotligini boshqacha tarzda qasddan yashirish. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni taqdim qilish deganda, tadbirkorlik subyekti tomonidan vakolatli davlat organlariga moliya-tadbirkorlik faoliyatining haqiqiy holati aks ettirilmagan holda kreditor bilan tuzilgan pul majburiyatlarini bajarishning imkoni yo'qligini vaj qilib, noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim qilish tushuniladi. Yashirish holati faqatgina, muddati o'tgan pul majburiyatlarni bajarmaslikda namoyon bo'ladi, ya'ni, tadbirkorlik subyekting to'lovga qobiliyatsizligi faktini belgilashda muddati buzilgan qarzdorlik asosiy ro'l tutadi, chunki to'lash muddati yakuniga kelmagan majburiyat bo'yicha tadbirkorlik subyekti qarzdor deb topilmaydi. Buxgalteriya hisoboti, yagona tizim bo'lib unda tashkilotning mulkiy va moliyaviy holati hamda uning hisobot davri mobaynida buxgalteriya hisoni ma'lumotlari asosida belgilangan shaklda tuziladigan ma'lumotlar jamlanadi. Buxgalterlik ma'lumotlarini o'zgartirib

ko'rsatish yoki taqdim etish deganda, tadbirkorlik subyektining moliyaviy faoliyatining haqqoniy holatini to'liq yoki qisman aks ettirmaydigan harakatlar natijasida kelib chiqadigan oqibatlarni tushunish kerak.

Boshqacha tarzda bankrotlikni yashirish - vakolatli davlat organlari tomonidan iqtisodiy inqirozlikni belgilarini aniqlash imkonini beruvchi ma'lumotlarni yetarli darajada olmasligi tushuniladi. Misol uchun, tadbirkorlik subyektini bank hisob varaqasini yopganidan so'ng, bu haqida tegishli organlarga xabar bermasligi, yopganidan so'ng kichik kichik operatsiyalarni bajarishi, qandaydir bahonalar bilan buxgalteriya yoki boshqa ma'lumotlarni taqdim etmaslik tushuniladi.

JKning 1811-moddasining obyektiv tomoni - qasddan bankrotlikka olib kelish, ya'ni to'lovga qobiliyatsizlikni qasddan yuzaga keltirish yoki oshirish orqali sodir etilishi hisoblanadi. To'lovga qobiliyatsizlikni qasddan yuzaga keltirish bu - tadbirkorlik subyektini pul majburiyatini kreditorlarning talablarini qasddan qondirmasligi va majburiyatni bajarishga qodir bo'la turib bajarmasligi, bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi "Bankrotlik to'g'risida"gi qonunda belgilab qo'yilgan vaqtlar, ya'ni, qarzdor tomonidan majburiyatning boshlangan kunidan 3 oy ichida, shaharni tashkil etuvchi va unga tenglashtirilgan korxonalar uchun esa 6 oy mobaynuda tegishli pul majburiyati yoki (va) vazifalarni qasddan bajarmaslik. Shaharni tashkil etuvchi va unga tenglashtirilgan korxonalar deyilganda, korxonalar ishchilari o'sha korxonalar joylashgan hududda istiqomat qiluvchi aholining 80%ni tashkil etishi aytiladi.

Qasddan bankrotlikka olib kelish alomatlarini aniqlash iqtisodiy sud tomonidan, qarzdor bankrot deb e'tirof etilgan hamda tugatishga doir ish yuritish boshlangan keyin, qarzdor ya'ni tadbirkorlik subyektini uchun majburiy ko'rsatmalar berish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari asosida bankrotlik keltirib chiqarishini taxmin qilish asoslari mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Qarzdorning qasddan bankrotlikka olib kelish alomatlari: 1. To'lov intizomini buzish 2. Mol-mulk balans qiymatidan past narxda pullash. 3. Muddati o'tkazib yuborilgan debitorlik qarzlarni undirish bo'yicha belgilangan muddat ichida chora ko'rmaslik. 4. Asosiy faoliyatga jalb etilgan qarzdor aktivlarning 50%dan ortig'i boshqa shaxsga berishi. 5. Pul mablag'laridan va boshqa mol-mulkdan Yuridik shaxsga qasddan ziyon yoki zarar yetqazgan holda jinoiy tarzda foydalanish. 6. Ijro etuvchi organ yoki kuzatuv kengashi tomonidan tegishli ravishda ularning vakolatiga kirmaydigan yirik bitimlar tuzish .

Subyektiv tomondan, iqtisodiyotga oid ayrim jinoyatlar tarkibiga kiruvchi, bankrotlikka oid jinoyatlarning barchasi qasddan sodir etiladi.

Ushbu jinoyatlarning subyekti – 16 yoshga to'lgan har qanday shaxs bo'la oladi, biroq, JKning 1811-moddasining subyekti maxsus subyekt hisoblanadi. Ya'ni, yuridik shaxs, yuridik shaxs egasi, ishtirokchilari, kengash a'zolari o'z manfaatlarini yoki boshqalar manfaatini ko'zlab ijtimoiy xavfli qilmish sodir etadi.

Bankrotlikka oid barcha jinoyatlar (JK 180,181,1811 moddalari) kreditorlarga ko'p miqdorda zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan paytdan boshlab tugallangan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi [2021 yil 1 aprelgacha bo'lgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar bilan] – T.: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021y. – 5,139-141 b

2. O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 24 apreldagi «Bankrotlik to'g'risida»gi 474-II-sonli Qonuni (yangi tahriri)

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Soxta bankrotlik, bankrotlikni yashirish va qasddan bankrotlikka olib kelish alomatlarini aniqlash qoidalarini tasdiqlash to'g'risida”gi 224-sonli qarori,27-bandi

4. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar.Maxsus qism/M.Rustambayev. – Toshkent: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021y. – 509-524 b

5. Devlin, Alan (Alan James) Principles of law and economics / Alan Devlin. - Routledge, 2015